

POLÍTICAS SOCIAIS, CIDADANIA REGULADA E DITADURA: A CONSOLIDAÇÃO DA HEGEMONIA CAPITALISTA NO BRASIL AUTORITÁRIO

DOI: 10.5281/zenodo.14199409

Emily Santos Mota¹

¹Programa de Estudos Pós – Graduados em Política Social– Universidade Federal Fluminense

E-mail: emilystsmota@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9785520676654989>

RESUMO: O artigo analisa como o Estado brasileiro utilizou políticas de bem-estar social para consolidar o controle das classes dominantes, especialmente em regimes autoritários. Esse controle se deu tanto por meio da repressão quanto pela concessão seletiva de benefícios sociais, criando uma inclusão hierarquizada de determinados grupos, enquanto marginalizava outros, como os trabalhadores rurais e domésticos. A expansão das políticas públicas no Brasil, particularmente durante a ditadura militar, revela um mecanismo que visava garantir o consenso social e a manutenção da hegemonia capitalista. A pesquisa é construída a partir de uma revisão bibliográfica, iniciando com a abordagem teórica de Gramsci sobre hegemonia e a função do Estado como mediador das classes. Em seguida, discute-se o conceito de "cidadania regulada", proposto por Wanderley Guilherme dos Santos, para demonstrar como o Estado brasileiro regulou as relações sociais e de trabalho de forma a favorecer interesses das elites. O estudo revela que, ao ampliar a oferta de bens e serviços, como educação e saúde, o Estado conseguiu conter a insatisfação popular, enquanto mantinha o controle político e econômico. No entanto, essa expansão foi marcada por distorções e exclusões, servindo mais como uma ferramenta de controle social do que de redistribuição real. A pesquisa conclui que esse modelo de cidadania regulada foi fundamental para assegurar a hegemonia das elites, mantendo as classes subalternas sob uma falsa promessa de inclusão e progresso social.

Palavras-chave: Cidadania regulada; Coerção; Consenso; Ditadura militar; Hegemonia.

1. INTRODUÇÃO

Embora antigos, o conceito de hegemonia e o papel do Estado na sua manutenção são conceitos Gramscianos importantes e capazes de fazer compreender a realidade de um fato histórico. No contexto das políticas públicas e o Bem – estar social, é fundamental salientar que no Brasil os períodos de maiores expansões da proteção social e concessão de benefícios sociais se deram nos períodos autoritários, em função do seu sistema corporativista e manipulador que visava, com a solução parcial das demandas da classe trabalhadora, apoio social para o sistema autoritário e manter os privilégios da elite da época. Diante disso, o objetivo do artigo é discutir as formas que os governos autoritários usaram da expansão das políticas públicas para manipular as massas e satisfazer os interesses de classe da elite dominante da época.

Gramsci desenvolve sua visão de hegemonia a partir de conceitos de Lenin, mas a amplia,

definindo-a como uma dominação cultural, ideológica e moral de uma classe sobre outra, onde, no capitalismo, a burguesia impõe suas necessidades como se fossem universais, também pertencentes aos grupos subalternos. Esse processo de dominação se dá não apenas pela força, mas pela aceitação cultural e ideológica. Dentro dessa perspectiva, o Estado, na visão marxista, atua como regulador entre as classes, mas acaba se consolidando como representante da classe opressora, legitimando a dominação. Gramsci amplia essa ideia ao propor o conceito de "Estado ampliado", no qual a ideologia da burguesia se confunde com a do Estado, sendo reforçada pela sociedade civil (partidos políticos, religião, conselhos) que influencia a sociedade política (governo e aparato repressivo) através de negociações e consenso.

O conceito de cidadania regulada, formulado por Wanderley Guilherme dos Santos, refere-se ao modelo de cidadania implementado no Brasil após a Revolução de 1930, caracterizado pela interferência direta do Estado na esfera da produção e na questão social. Esse conceito emerge de um contexto em que o Estado passa a regular as relações de trabalho e a criação de direitos sociais. Contudo, essa regulação favorecia certos grupos de trabalhadores, criando uma divisão entre aqueles inseridos na ordem regulada e aqueles marginalizados, como os trabalhadores rurais e domésticos (SANTOS, 1998).

O período da ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985, foi caracterizado por um governo autoritário que restringiu liberdades civis e concentrou o poder nas mãos dos militares. Politicamente, o regime utilizou medidas repressivas para controlar a oposição, incluindo censura, fechamento do Congresso e perseguição a movimentos sociais e políticos. Economicamente, houve um período de crescimento acentuado, impulsionado por grandes investimentos em infraestrutura e industrialização. Esse crescimento, no entanto, foi acompanhado por aumento das disparidades sociais e dependência de capital estrangeiro, o que gerou instabilidade econômica nos anos posteriores, marcada por crises financeiras e desequilíbrio fiscal. A combinação de repressão política e desigualdade econômica moldou profundamente o cenário nacional durante e após o regime militar (BORJA, 2024).

A "cidadania regulada" de 1930, assim como as especificidades da ditadura militar possuem como interseção o autoritarismo político e a manipulação das massas. O Estado, ao atuar como mediador das classes sociais, buscou satisfazer os interesses da classe opressora utilizando alguns mecanismos, que são conhecidos por Gramsci como: a coação e o convencimento.

2. METODOLOGIA

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada por meio bibliográfico dentro de um método

dedutivo, iniciando com uma discussão generalista sobre o papel mediador do Estado entre as classes sociais e o conceito de hegemonia em Gramsci, e adentrando tanto nas especificidades da cidadania regulada e como esse formato de cidadania serviu de ferramenta para a manutenção da hegemonia de classe, quanto nas particularidades da ditadura militar e como a concessão de benefícios nas políticas de Bem – Estar pode ter sido utilizada como mecanismo de adquirir o consenso social.

3. REFERENCIAL E DISCUSSÃO TEÓRICA

O referencial e discussão teórica são embasadas no conceito de intelectuais em Gramsci, que sustenta a discussão do papel do Estado enquanto mediador e mantenedor dos interesses de classe da sociedade brasileira, utilizando das políticas de Bem – estar para manipular o consenso social e manter a Ordem social vigente.

3.1 O papel mediador do Estado na manutenção da hegemonia das classes dominantes.

O capitalismo, ao se expandir, contribuiu para a socialização tanto da produção quanto da cultura. A criação da grande indústria provocou um novo cenário onde grandes contingentes de trabalhadores passaram a operar dentro de um sistema unificado de produção, controlado por um único proprietário dos meios de produção. Essa condição de exploração compartilhada promoveu um sentimento de unidade entre os trabalhadores, levando à sua organização em sindicatos e partidos, o que impulsionou o desenvolvimento de uma classe politicamente consciente e atuante. Assim, além de uma mudança no nível econômico, houve também um movimento para a socialização da política, no qual os trabalhadores começaram a lutar por direitos e pela participação política, como resultado direto de suas experiências comuns de exploração e organização (BORJA, 2024).

A socialização da política nas democracias de massa trouxe novas exigências para as classes dominantes, que passaram a precisar conquistar o apoio e os votos da classe trabalhadora organizada, atendendo parcialmente a alguns de seus interesses para garantir seu consentimento. Isso exigiu que as classes dominantes reforçassem sua liderança moral e intelectual sobre as classes subalternas para manter sua supremacia. Segundo Gramsci, a supremacia de uma classe ocorre tanto pelo exercício do poder, que pode incluir o uso da força, quanto pela sua influência intelectual e moral sobre grupos aliados e oponentes. Mesmo sem ter alcançado o poder formal, uma classe deve assumir uma posição dirigente, sendo essa liderança fundamental para manter sua hegemonia, que

se expressa em esferas econômicas, políticas, sociais e culturais (BORJA, 2024; DURIGUETTO, 2014).

Gramsci começou a desenvolver o conceito de hegemonia desde cedo, mas foi durante sua prisão que ele aprofundou a ideia, expandindo-a além da política e da economia, para incluir a cultura e as práticas sociais como elementos fundamentais na manutenção do poder de uma classe. Para Gramsci, a hegemonia não se resume à coerção, mas envolve também a direção moral e intelectual que uma classe exerce sobre a sociedade. Nesse processo, o Estado desempenha um papel educativo, promovendo uma identidade nacional que une as classes sociais e reforça a hegemonia. O Estado amplia sua influência através de instituições como o sistema educacional, que unifica a língua e molda os modos de vida das classes subalternas. Além disso, Gramsci vê a hegemonia como uma construção que pode ser disputada: se as classes subalternas conseguirem formular uma visão de mundo autônoma, poderão construir sua própria hegemonia. A hegemonia da classe dominante, portanto, depende tanto de seu controle ideológico quanto da articulação entre sociedade civil e política, com os intelectuais agindo como intermediários na manutenção desse poder (BORJA, 2024; DURIGUETTO, 2014).

As classes dominantes do passado tendiam a ser conservadoras, mantendo uma estrutura de casta fechada e sem integrar outras classes em sua esfera de influência. Em contraposição, a burguesia se caracteriza por um dinamismo contínuo, buscando absorver toda a sociedade em seu nível cultural e econômico. Nesse contexto, o Estado assume uma função educativa, moldando a sociedade de forma a promover o conformismo das classes subalternas, o que assegura a hegemonia política e cultural da classe dominante. Esse processo reflete uma socialização tanto da política quanto da cultura, à medida que a burguesia busca integrar as outras classes ao seu modelo cultural (BORJA, 2024).

A socialização da cultura e a construção de uma identidade nacional são processos de luta política, nos quais a ideologia das classes dominantes busca se consolidar e conquistar hegemonia política e cultural. Isso ocorre por meio da formação do senso comum e da opinião pública, com a participação dos intelectuais que, através dos aparelhos privados de hegemonia, difundem a ideologia dominante na sociedade civil. Esses aparelhos atuam como ferramentas para que as classes subalternas adotem a visão de mundo das classes dominantes. Gramsci distingue dois níveis ideológicos: um mais elaborado, produzido pelos intelectuais ligados à elite, e outro mais popular, que forma o senso comum. Os intelectuais desempenham um papel essencial na mediação entre sociedade civil e política, moldando a opinião pública para gerar consenso e apoio às ações do Estado, que servem aos interesses das classes dominantes (BORJA, 2024).

As diferentes formas de política cultural se manifestam nas diversas esferas do Estado ampliado, envolvendo uma variedade de meios materiais. Destacam-se as organizações civis de caráter político, como partidos, sindicatos e associações de classe, mas também instituições que, à primeira vista, não parecem ter uma função política direta, como igrejas, escolas privadas, jornais e equipamentos culturais. Gramsci enfatiza a importância da indústria editorial e do jornalismo na formação do consenso e da opinião pública. Como aparelhos privados de hegemonia, o setor editorial e a imprensa moldam a percepção comum sobre as questões políticas em debate, direcionando as opiniões de seus leitores. Esses meios de comunicação desempenham um papel fundamental na criação de uma esfera pública de discussão, influenciando não apenas as soluções propostas, mas também definindo quais questões são consideradas relevantes no debate nacional. Segundo Gramsci, eles podem provocar reações emocionais intensas que ajudam a atingir objetivos específicos, como nas eleições (BORJA, 2024; MELOJÚNIOR, 2022).

3.2 Cidadania regulada e o controle das massas populares por parte do Estado.

A cidadania no Brasil é marcada por uma estrutura social rígida, onde as relações de poder cristalizadas moldam a formação do Estado Nacional, que permanece sempre inacabado. A política social se organiza com base em relações tradicionais de autoridade, aplicando modelos distintos para diferentes segmentos de trabalhadores, refletindo uma crença na desigualdade natural entre os indivíduos e definindo o lugar de cada um nessa estrutura. O conceito de "cidadania regulada" está diretamente ligado às categorias profissionais no Brasil e foi iniciado em um período autoritário, conforme descrito por Wanderley Guilherme dos Santos. Nessa perspectiva, a cidadania dos indivíduos era determinada pela sua associação a sindicatos reconhecidos pelo governo, o que refletia o caráter corporativista do Estado. Os direitos sociais eram vistos mais como uma recompensa pelo trabalho do que como direitos universais de todos os cidadãos (FLEURY, 2008; LOBATO, 2016).

Santos (1998), ao introduzir o conceito de cidadania regulada, destaca que a forma como a política social foi implementada no Brasil teve um impacto profundo nas raízes da ordem social do país. O autor mostra que essa escolha de implementação funcionou como um mecanismo para incorporar os trabalhadores à cidadania de maneira hierarquizada. Essa hierarquização foi resultado da dependência da política social em relação ao projeto de desenvolvimento econômico da época, que privilegiava os trabalhadores dos setores urbanos mais lucrativos. Como consequência, categorias como as trabalhadoras domésticas ficaram excluídas desse processo.

A incorporação regulada das massas populares pelo Estado, com concessão de privilégios

controlados, não foi uma ação aleatória, mas sim parte de um projeto político e econômico, como sustentam Santos (1998) e Vianna (1999). Segundo Santos (1998), esse modelo de cidadania, controlado pelo Estado, criava a ideia de pré-cidadãos, prometendo a integração de grupos marginalizados à sociedade, mas sob condições específicas. Esse formato de cidadania, regulada e hierarquizada, servia como uma estratégia para consolidar a hegemonia das classes dominantes, conforme a perspectiva gramsciana, ao controlar a ascensão das classes populares de maneira limitada, enquanto mantinha o poder por meio de regimes autoritários, como em 1930 e 1964. Dessa forma, o Estado exercia tanto uma liderança repressiva quanto a concessão regulada de direitos, garantindo a manutenção de sua hegemonia política e econômica.

Vianna (1999), em uma análise complementar à de Santos (1998), argumenta que a transição do regime liberal e oligárquico para o corporativismo de Vargas foi fundamental para a integração das massas à ordem capitalista. Ao adotar métodos comunitaristas para incluir setores ocupacionais, o regime autoritário consolidou-se mais facilmente, já que contava com o apoio de uma população interessada em obter os benefícios da cidadania. Dessa forma, fica claro que o caráter corporativista da cidadania regulada fazia parte de um projeto das elites, cujo objetivo era controlar as massas populares e assegurar a hegemonia no cenário político.

No Brasil, a cidadania regulada caracteriza-se pela inclusão seletiva de diferentes setores da sociedade, com a participação cidadã sendo mediada de forma hierarquizada pelo Estado. Esse modelo reflete uma estrutura social rígida que acaba por excluir grupos como as trabalhadoras domésticas e trabalhadores rurais. Ao implementar políticas sociais, o Estado utiliza a legislação como instrumento para controlar as forças sociais, moldando a participação das massas e escondendo as contradições entre capital e trabalho. Além disso, o Estado exerce um papel de convencimento, promovendo uma unidade nacional e construindo um senso comum que favorece a aceitação da ordem vigente, garantindo que a inclusão social se dê de acordo com os interesses das elites dominantes, perpetuando sua hegemonia política e econômica (OLIVEIRA, 2009; BORJA, 2024).

No contexto da cidadania regulada a hegemonia das classes dominantes é sustentada pela assimilação das massas populares aos padrões culturais e econômicos da burguesia, controlando a ascensão social tanto por meio da regulação da destinação dos benefícios a categorias específicas quanto pela legislação. Com a elaboração do último elemento, a legislação, o Estado promove a concessão parcial das demandas sociais, deferindo direitos a uma parcela e prometendo os mesmos benefícios aos demais que se encontram marginalizados desse rol protetivo. Em consequência, o Estado atua como mediador dos interesses da classe dominante, a exemplo da elite financeira do

país, e conquista o apoio da classe trabalhadora, dominando – a (OLIVEIRA, 2009; BORJA, 2024).

Esse domínio é exercido tanto pela coerção quanto pela liderança moral e intelectual, ou seja, tanto de modo repressivo quanto por meio do convencimento. Com isso a transição para o corporativismo no governo Vargas foi fundamental para integrar as massas à ordem capitalista, com o apoio popular facilitado pelos benefícios da cidadania regulada.

Os sindicatos foram utilizados como instrumentos de controle das demandas trabalhistas, visto que as categorias profissionais só poderiam se consolidar enquanto um sindicato organizado caso o Estado permitisse. Outro ponto importante é que o Estado proibia que os sindicatos se unissem para reivindicações, criando bases distintas para cada categoria profissional, o que limitava o diálogo dos sindicatos ao patronato e ao governo. Essa reação no período Vargas se deu em função da tentativa de limitar a socialização da cultura da classe trabalhadora que estava sendo difundida, uma vez que a expansão do capitalismo e a socialização da produção permitia que os trabalhadores se reunissem em locais comuns, que tem como exemplo as fábricas, e se organizassem politicamente. Como consequência, a classe trabalhadora enfrentou grandes dificuldades em disputar a hegemonia de forma eficiente e em construir um senso crítico autônomo, o que facilita a perpetuação dos interesses das elites como se fossem os próprios interesses dos trabalhadores. Esse processo contribui para a consolidação de regimes autoritários sob o controle das classes dominantes, garantindo a manutenção de sua supremacia (OLIVEIRA, 2009; BORJA, 2024).

3.3 A ditadura militar no projeto de manutenção da hegemonia capitalista.

Existe uma grande proximidade entre o pensamento de Gramsci e a realidade política do país no período da ditadura militar. É fundamental buscar entender os motivos que permitiram aos militares permanecerem no poder por tanto tempo. Para contribuir com essa análise, propomos examinar o Caderno 13 de Gramsci, em particular o capítulo "Breves notas sobre a política de Maquiavel". Gramsci, ao discutir o conceito de "moderno príncipe", refere-se ao papel central do partido político como vanguarda que representa a "vontade coletiva". Ele destaca a importância da ação política rápida e decisiva, afirmando que apenas uma intervenção histórica imediata pode ser personificada de forma mitológica por um indivíduo concreto (GRAMSCI, 2012). Assim, Gramsci enfatiza que o partido político não deve apenas assumir a liderança, mas também articular essa liderança com ações práticas e dinâmicas, justificando sua posição de vanguarda pela ação, sem se acomodar em sua posição de poder (ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 2014).

Em 1964, no Brasil, a "vontade coletiva" que poderia apoiar um "moderno príncipe" era formada por uma sociedade majoritariamente composta pelas camadas populares. Esse grupo

incluía uma população urbana empobrecida, com trabalhadores do setor industrial e comercial, além de camponeses, embora em declínio devido ao êxodo rural. Em contraponto, uma pequena e poderosa burguesia, controlando os meios de produção e com amplo acesso à educação e à mídia, exercia grande influência política. Esse grupo, detentor de capital, manipulava o cenário político para preparar o terreno para a intervenção militar, representando, de certa forma, a "vontade coletiva" da época (RAMOS, 2014). No entanto, é importante não ignorar que as classes mais pobres, especialmente urbanas, também estavam cientes da situação do país, mas careciam da articulação necessária para efetivar suas demandas. Gramsci destaca que a formação de uma verdadeira vontade coletiva só é possível com a participação ativa das massas camponesas na vida política (GRAMSCI, 2012), e essa ausência de organização permitiu que a vanguarda do movimento de 1964 assumisse o protagonismo ((ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 2014).

Um grupo menor, ao se autoproclamar como representante da vontade coletiva e falar em nome de uma população que raramente tinha voz, desenvolveu formas de expressão que foram, por conveniência, oficializadas como a vontade do povo. Gramsci observa que as classes tradicionais sempre buscaram impedir a formação de uma vontade coletiva genuína para manter o controle econômico e político (GRAMSCI, 2012). Esse grupo, ao se consolidar como líder, passou a agir de forma articulada, criando as condições que levaram os militares ao poder, em nome de uma suposta vontade coletiva. Embora seja discutível que esse grupo realmente representasse o povo, as manifestações pré-golpe, como as “Marchas da Família, com Deus, pela Liberdade”, exibiam faixas que sugeriam essa pretensão. As elites sempre subestimaram a capacidade crítica das classes mais pobres, acreditando que suas escolhas políticas se baseavam apenas no fisiologismo, o que não é verdade. No entanto, em uma democracia, a vontade da maioria nem sempre reflete os interesses dos mais ricos (ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 2014).

A classe dominante brasileira, ao assumir o controle da vontade coletiva e promover ações para tomar o poder, utilizou sua habilidade de articulação para garantir que um grupo capaz de exercer coerção e violência mantivesse essa hegemonia. Antes do golpe, esse grupo lançou uma intensa campanha para convencer tanto as camadas populares quanto os militares da necessidade de uma ação imediata, argumentando que era a única forma de evitar que o Brasil se tornasse uma república sindicalista alinhada a Moscou. Esse processo de convencimento visava criar um consenso entre as diversas camadas sociais, justificando o golpe. Para Gramsci, essa tentativa de formar um "homem coletivo" implicava em civilizar e moralizar a população, exigindo que os indivíduos renunciassem a seus direitos em nome da ordem. A coerção e a necessidade, portanto, eram apresentadas como liberdade para obter a colaboração e o consenso popular (GRAMSCI,

2012; ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 2014).

Como estratégia para manipulação das massas e conquistar seu apoio e consentimento, o Estado utilizou das políticas públicas, principalmente as de proteção social. Nesse quesito, o Estado cede alguns benefícios, e manifesta, mesmo que parcialmente, as demandas sociais da época, o que induz a um conformismo social que tranquiliza as possibilidades de rebelião contra a ordem política da época.

A estratégia conservadora entre 1964 e 1985, aplicada em setores como educação, previdência, assistência, saúde, alimentação, habitação, saneamento e transporte público, apresentou duas¹ características estruturais. Essas características incluíram a ampliação da cobertura e da oferta de bens e serviços, e um caráter redistributivo bastante limitado dessa ampliação. Cada um desses setores foi impactado de maneira específica, mas todos compartilham esses traços comuns (FAGNANI, 1997).

A estratégia conservadora adotada após 1964 caracterizada como a expansão quantitativa da oferta de bens e serviços em diversos setores sociais refletiu a maior capacidade de intervenção do Estado, fruto das reformas autocráticas implementadas no período. Na previdência, o número de segurados inativos urbanos aumentou de 2,3 milhões para 5,3 milhões entre 1971 e 1980 (Silva, 1984). No setor de saúde, houve um aumento significativo nos serviços prestados, como internações hospitalares e consultas médicas e odontológicas, além da ampliação do número de hospitais e leitos (FAGNANI, 1997). A educação também passou por um processo de expansão, com a taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos subindo de 45% para 80% entre 1960 e 1980, e o número de matrículas dobrando nesse período (Gusso, 1990; Mello, 1994). Essas expansões refletem a tentativa do governo de ampliar sua presença no campo social, ainda que com um caráter redistributivo limitado (FAGNANI, 1997).

A política social conservadora adotada no pós-64 apresentou diversas distorções nos setores de previdência, saúde e educação, apesar da expansão quantitativa dos serviços. Na previdência, o acesso era condicionado à contribuição financeira, com benefícios baixos, plano de contribuições regressivo e cobertura limitada para trabalhadores rurais, além de privilégios para certas categorias que contavam com regimes especiais (Malloy, 1986; Stephanes, 1984). No setor de saúde, o modelo curativo-privatista concentrava os serviços nas regiões mais desenvolvidas, marginalizando o cuidado primário e agravando desigualdades regionais, com altas taxas de mortalidade infantil e morbidade associadas à pobreza (Singer et al., 1978). Na educação, a expansão foi marcada por uma piora na qualidade, com altas taxas de repetência e evasão escolar, professores mal remunerados e

¹ Na verdade foram cinco, mas para o artigo em questão apenas duas são interessantes para serem debatidas.

sem qualificação adequada, além de uma infraestrutura escolar precária, o que contribuiu para uma exclusão nas camadas mais pobres e consolidou um sistema educacional seletivo (FAGNANI, 1997). As políticas públicas de bem-estar criadas durante a ditadura militar no Brasil podem ser entendidas à luz das ideias de consenso e coerção desenvolvidas por Gramsci. A expansão quantitativa de serviços em áreas como saúde, educação e previdência social, embora tenha ampliado a oferta de bens e serviços, foi marcada por distorções estruturais que limitavam o caráter redistributivo e beneficiavam mais as elites e setores privilegiados. Esse modelo se encaixa na estratégia gramsciana de construção de consenso por meio da manipulação, na qual o Estado aparenta atender às necessidades das massas populares, mas de forma limitada e controlada, evitando transformações profundas que pudessem ameaçar a hegemonia da classe dominante.

As reformas autocráticas da ditadura militar, ao expandirem os serviços sociais, foram uma tentativa de obter o consenso das camadas populares, oferecendo respostas mínimas a suas demandas, enquanto mantinham o controle sobre a sociedade. No entanto, a verdadeira transformação estrutural, que poderia gerar uma verdadeira "vontade coletiva" baseada nos interesses das classes trabalhadoras, foi bloqueada por meio de um sistema seletivo e excludente. Assim, o consenso foi obtido de forma limitada, complementado pela coerção, uma vez que a repressão política e o uso da força militar eram usados para silenciar dissensos e manter a ordem. Esse equilíbrio entre concessões sociais superficiais e repressão violenta reflete a combinação de consenso e coerção que Gramsci descreve como essencial para a manutenção da hegemonia de uma classe dominante (FAGNANI, 1997).

Para que as políticas públicas fossem utilizadas como manipulação de massas e controle social no período militar, a mídia funcionou como o que Gramsci costuma chamar de "Aparelhos de hegemonia". Essa aparelhagem tentava criar um consenso que gerasse aprovação por parte da população sobre o autorismo político da época. A ideologia cultural da ditadura alinhada com os interesses da elite era amplamente divulgada por uma parte da mídia, ao mesmo tempo que a outra parte lutava por um discurso contrário, antagônico ao sistema da época, tentando limitar a hegemonia das elites supremacistas.

Vieira e Araújo (2023) trouxe algumas considerações sobre esse assunto. O artigo "**Poder, História e Ideologia nos Tempos da Ditadura: Os Discursos em *Veja* e *Pasquim***", de Emílio de Sá Vieira e Marcelo Marques Araújo, analisa e compara as posições da revista *Veja* e do jornal *O Pasquim* durante a ditadura militar brasileira, com foco no período do Ato Institucional nº 5 e no "milagre econômico". Usando a Análise Crítica do Discurso, o estudo investiga como esses veículos trataram temas como repressão e crescimento econômico, considerando a presença de objetividade jornalística e silenciamento.

A pesquisa mostra que *Veja*, embora afirmasse ser contrária à ditadura, não confrontava diretamente o regime militar e adotava uma postura que muitas vezes respaldava as políticas do governo, como o crescimento econômico. A revista utilizava estratégias de silenciamento e objetividade para legitimar as ações do governo, evitando críticas explícitas. *O Pasquim*, por outro lado, adotava uma postura crítica, utilizando humor e ironia para confrontar o regime. O jornal se destacava por sua linguagem irreverente e resistência ao conservadorismo, criticando o "milagre econômico" e a submissão de parte da imprensa ao governo militar.

A pesquisa conclui que os veículos de imprensa analisados refletem as divisões ideológicas da época. Enquanto *Veja* se alinhava mais aos interesses do regime e adotava uma postura mais conservadora e conciliadora, *O Pasquim* funcionava como um veículo de oposição, resistindo ao poder vigente por meio da ironia e da crítica. Essas divergências ajudam a entender o papel da mídia na construção de discursos durante a ditadura e revelam que mesmo sob censura, havia espaço para resistência, ainda que limitada e com riscos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidadania regulada no Brasil reflete a inclusão seletiva e hierarquizada de diferentes setores da sociedade, onde o Estado atua como mediador, concedendo direitos sociais apenas a determinados grupos, principalmente urbanos e vinculados ao setor industrial. Esse modelo, implementado inicialmente no período Vargas e consolidado em regimes autoritários como a ditadura militar, assegurava o controle das massas populares, prometendo-lhes direitos, mas sem incluir amplamente grupos marginalizados, como os trabalhadores rurais e domésticos. A cidadania regulada serviu como um mecanismo de controle social, atendendo parcialmente às demandas populares, mas garantindo que as elites continuassem a exercer seu domínio, mantendo uma estrutura desigual e dificultando a formação de uma verdadeira "vontade coletiva" entre as classes subalternas.

A ditadura militar brasileira, ao consolidar seu poder, utilizou-se de uma combinação de repressão política e controle ideológico para garantir sua permanência e atender aos interesses das elites. O regime adotou uma política de expansão dos serviços públicos, como educação e saúde, criando uma aparência de progresso e bem-estar social, ao mesmo tempo que restringia direitos civis e reprimia a oposição. Esse modelo, descrito por Gramsci como uma estratégia de consenso e coerção, possibilitou que o regime militar manipulasse as massas, oferecendo concessões mínimas que mascaravam a exclusão de grandes parcelas da população. Dessa forma, a ditadura militar

manteve sua hegemonia ao combinar repressão e políticas públicas limitadas, mantendo o controle social e perpetuando as desigualdades.

A relação entre a hegemonia gramsciana, a cidadania regulada e a ditadura militar no Brasil pode ser entendida a partir da dominação cultural e ideológica que a burguesia exerceu durante o regime. Na ditadura militar, o Estado atuou como representante da classe opressora, legitimando a dominação por meio da repressão política e da manipulação ideológica. A "cidadania regulada", conceito que descreve a limitação dos direitos e da participação política das classes subalternas, se alinha à ideia de hegemonia em Gramsci, na qual as necessidades da burguesia se impõem como universais. Durante a ditadura, essa cidadania era restrita, permitindo participação controlada e limitada dos cidadãos, enquanto o Estado ampliado, sob influência da burguesia, moldava as leis e instituições para manter a ordem estabelecida. Assim, o regime militar não apenas usou a força, mas também negociou e consolidou sua hegemonia através de um controle ideológico que reforçava a desigualdade social, mantendo os grupos subalternos subordinados sob uma falsa ideia de inclusão.

REFERÊNCIAS

BORJA, B. Gramsci e a política cultural: estado, cultura e hegemonia. **Revista Marx e O Marxismo – Revista do Niep-Marx**, [S.L.], v. 11, n. 21, p. 78-93, 10 jun. 2024. NIEP-Marx - Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo da UFF. <http://dx.doi.org/10.62782/2318-9657.2023.543>.

DURIGUETTO, M. L. A questão dos intelectuais em Gramsci. **Serviço Social e Sociedade**, São Paulo, v. 1, n. 118, p. 265-293, jun. 2014. <https://doi.org/10.1590/S0101-66282014000200004>

ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 19., 2014, Juiz de Fora. **A ditadura civil-militar no Brasil através da perspectiva Gramsciana**. São João del - Rei: Associação Nacional de História, 2014. 10 p. Disponível em: [Microsoft Word - 1400180384_ARQUIVO_TRABALHOCOMPLETO_ANPUHMG.rtf](#)

FAGNANI, E. (1997). “Política social e pactos conservadores no Brasil: 1964/1992”. *Economia e Sociedade*, n. 8, pp. 183-238. Disponível em: [Política social e pactos conservadores no Brasil: 1964/92 | Economia e Sociedade](#)

FLEURY, S. Seguridade social, um novo patamar civilizatório In DANTAS, B. et al. (Org.). *Constituição de 1988: o Brasil 20 anos depois*. v.5. Brasília: Senado Federal. Instituto Legislativo Brasileiro, 2008, p. 178-212. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outraspublicacoes/volume-v-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-os-cidadaos-nacarta-cidada/seguridade-social-seguridade-social-um-novo-patamar-civilizatorio/view>.

GRAMSCI, A. Caderno 13 (1932-1934). Breves notas sobre a política de Maquiavel. *Cadernos do Cárcere*. Vol. 03. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2012. p. 11 – 112.

LOBATO, L.V.C. Políticas sociais e modelos de bem-estar social: fragilidades do caso brasileiro.

Saúde em Debate, v. 40 (spe), p. 87–97, dez. 2016. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/nQMPVrewR3ZH3FgyBkbdsNS/?lang=pt#>.

MELO JÚNIOR, A. A. de. **ERA UMA VEZ A “PRINCESA GUERREIRA”**: o discurso e as performances de gênero nos filmes de princesas da Disney. 2022. 197 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022. Disponível em: [Era uma vez a “princesa guerreira”: o discurso e as performances de gênero nos filmes de princesas da Disney.](#)

OLIVEIRA, R. B. de. A CIDADANIA A PARTIR DE 1930 E SUA RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS: UMA LEITURA SOBRE O EMPREGO DOMÉSTICO. **Redd – Revista Espaço de Diálogo e Desconexão**, Araraquara, v. 1, n. 2, p. 1-22, dez. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.32760/1984-1736/REDD/2009.v2i1.2187>

SANTOS, W. G. dos. A praxis liberal e a cidadania regulada. In: _____. Décadas de espanto e uma apologia democrática. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p.63-114.

VIANNA, L. W. Liberalismo e sindicalismo no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

VIEIRA, E. de Sá; ARAÚJO, M. M. **Poder, História e Ideologia nos Tempos da Ditadura: Os Discursos em Veja e Pasquim**. 2023. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Comunicação Social – Jornalismo) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. Disponível em: [Poder, História e Ideologia nos tempos da ditadura: os discursos em Veja e Pasquim | Galoá DOI](#)

Agradecimentos e financiamento

Agradeço ao Sistema CAPES, financiadora da bolsa de doutorado.